

УДК 173.5:001.895:004

*Н. Г. Чибисова***СЕМЬЯ В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ SMART-ОБЩЕСТВЕ**

В статье анализируется такой социальный институт как семья, который в условиях становления smart-общества претерпевает серьезные изменения. Smart-общество – это этап развития информационного общества, и если последнее опиралось на знание и информацию, то smart-общество базируется на взаимодействии и обмене опытом. Smart-технологии сегодня объединяются с информационными, но при этом из данного процесса не исключается человеческий фактор, без которого невозможно плодотворное, эффективное решение проблем. В новом обществе будут востребованы новые люди с новым сознанием и новыми личностными качествами, среди которых: активность мышления, креативность, быстрота реакции, мобильность, коммуникабельность, способность впитывать и самостоятельно перерабатывать громадный объем разнообразной информации, командность, готовность работы в коллективе в рамках глобальной сети. Воспитание новых личностей начинается в семье. Но современная семья как социальное образование также меняется. Что сохранится в семье как в традиционном социальном институте, и какие характерные особенности она приобретет в новом обществе? – на данные вопросы и ищет ответы автор статьи.

Человек в smart-обществе не теряет своей нравственной основы. Новое общество предполагает наличие у индивидов развитого чувства ответственности за свою жизнь и жизнь других людей, а следовательно, и институт семьи сохранится, сформировав новые качества и черты.

Ключевые слова: Smart-общество, smart-технологии, образование, студент, компетенции, семья, общество.

Чибісова Н. Г. Сім'я у smart-суспільстві, що формується.

У статті аналізується такий соціальний інститут як сім'я, який в умовах становлення smart-суспільства зазнає серйозних змін. Smart-суспільство – це етап розвитку інформаційного суспільства, і якщо останнє спирається на знання і інформацію, то smart-суспільство базується на взаємодії і обміні досвідом. Smart-технології сьогодні об'єднуються з інформаційними, але при цьому з даного процесу не виключається людський фактор, без якого неможливо плідне, ефективно вирішення проблем. У новому суспільстві будуть затребувані нові люди з новою свідомістю і новими особистісними

якостями, серед яких: активність мислення, креативність, швидкість реакції, мобільність, комунікабельність, здатність вбирати і самостійно переробляти величезний обсяг різноманітної інформації, вміння працювати в команді, готовність до роботи в колективі в рамках глобальної мережі. Виховання нових особистостей починається в родині. Але сучасна сім'я як соціальне утворення також змінюється. Що збережеться в родині як в традиційному соціальному інституті, і які характерні риси вона придбає в новому суспільстві? – на ці питання і шукає відповіді автор статті.

Людина в smart-суспільстві не втрачає своєї моральної основи. Нове суспільство передбачає наявність у індивідів розвиненого почуття відповідальності за своє життя і життя інших людей, а отже, і інститут сім'ї збережеться, сформувавши нові якості і риси.

Ключові слова: Smart-суспільство, smart-технології, освіту, студент, компетенції, сім'я, суспільство.

Cybysova Nataliia. Family in Forming smart society.

The article analyzes such social institution as the family, which is undergoing major changes in the context of the emerging smart society. Smart society is a stage in the development of information society, and if the latter relied on knowledge and information, then smart society is based on interaction and the exchange of experience. Smart technologies today are combined with information technologies, but at the same time, the human factor is not excluded from this process, since without the human factor a fruitful and effective solution to problems is impossible. New society will call for new people with a new conscience and new personal qualities, including active thinking, creativity, quick reaction, mobility, sociability, ability to absorb and independently process a huge amount of various information, teamwork, willingness to work in a team within the global network. The education of new individuals begins within the family. However, the modern family as a social entity is also changing. The author of the article seeks to answer the question of what the family as a traditional social institution will retain and what characteristic features it will acquire in the new society.

A person in smart society does not lose his moral foundation. The new society assumes that individuals have a developed sense of responsibility for their own lives and the lives of other people, and, consequently, the institution of the family will be preserved, having formed new qualities and traits.

Key words: Smart-society, smart-technologies, education, student, competences, family, society.

Информационное общество постепенно трансформируется в smart-общество (термин «smart» – «умный», впервые появился в 50-е года XX ст. в менеджменте и характеризовался постановкой цели руководства предприятия перед организацией, коллективом и выполнением поставленных задач) [3, с. 9–12]. И если информационное общество базировалось на информации и знании, то smart-общество основывается на взаимодействии и обмене опытом. Smart-технологии сегодня объединяются с информационными, но при этом из данного взаимодействия не исключается человеческий фактор, без которого невозможно плодотворное, эффективное решение проблем. Следовательно, в новом обществе будут востребованы новые люди: «Владеть smart-технологиями способны особо подготовленные люди, являющиеся носителями smart сознания, с присущими им smart компетенциями, позволяющими успешно решать, поставленные задачи» [1, с. 32–45].

В smart-обществе складываются иные социальные связи и контакты, развиваются такие личностные способности, как активность мышления, креативность, быстрота реакции, мобильность, коммуникабельность, способность впитывать и самостоятельно перерабатывать громадный объем разнообразной информации. Нуждается современное smart-общество и в таких качествах, как командность, готовность работы в коллективе в рамках глобальной сети.

В новых условиях перед человеком встает задача – конструирование своей собственной уникальной личности [7]. Н. В. Комлева отмечает, что «новый тип личности действительно начинает демонстрировать новую модель своего потребительского поведения, причем во многих сферах жизни: он сам хочет быть Smart, то есть хочет больше знать, лучше разбираться в разных областях знаний, находить самые эффективные решения» [5, с. 27–33].

В новых условиях меняется и нравственный мир человека. Цифровые технологии в Smart-обществе будут оцениваться не с точки зрения их технического развития, а – в зависимости от того, насколько они влияют на среду обитания человека, насколько среда является пригодной для жизни человека и общества. Кроме того, оценка Smart-технологий будет учитывать значимость решений экономических и социальных проблем общества. Внедрение в жизнь новых технологий имеет и ряд негативных моментов: увеличивается безработица,

происходит расслоение общества, растет стоимость коммунальных услуг из-за комфортности данных услуг и др. Снижается духовный уровень развития личности. Люди меньше читают книг, реже ходят в театры, кинотеатры, на концерты и выставки.

В Smart-обществе другими становятся и его социальные основы. Семья всегда выступала основой общества, рассматривалась как ячейка государства. В ней как в старейшем социальном институте всегда отражались все достижения, трудности, противоречия общества. Что происходит с семьей в Smart-обществе?

Семья как социальное образование, социальный институт общества претерпевает изменения. Среди негативных моментов, которые начинают проявляться следует отметить:

- институт брака перестает быть ценностью;
- разрушается преемственность поколений;
- формируется иная система ценностей и идеалов.

Меняется и роль семьи в развитии личности и общества. Данные вопросы интересовала исследователей на протяжении многих столетий. Так, проблемами семьи занимались такие классики социологии, как Э. Дюркгейм, О. Конт, П. Сорокин, Г. Спенсер, Т. Парсонс и др. Вопросам становления современной семьи уделяли внимание: Э. Бьорджесс, Дж. Боссард, У. Дж. Гуд, К. Киркпатрик, Г. Локк, М. Нимкофф, У. Огборн, Р. Уинч, Р. Хилл, К. Циммерман, М. Елмер и др.

В современной научной литературе в вопросах понимания роли семьи в обществе сложилось два подхода: один – фамилистический, воспринимающий современную семью как находящуюся в состоянии кризиса, в связи с распадом ее традиционных форм, связей, ценностных основ, другой – постмодерный, который определяет новые формы семьи, сложившиеся в новых условиях, и которые в корне отличаются от традиционного ее толкования [1]. Исследователи полагают, что изменения в современной семье происходят в результате трансформаций, происходящих в обществе. Среди представителей первого подхода: Б. Бергер, Д. Бланкен-Хорн, Дж. Девис, А. Карлсон, П. Морган, Д. Попеное, Р. Вайтфилд; на постсоветском пространстве – А. Антонов, В. Медков. Ко второму подходу можно отнести исследователей: А. Вишневого, А. Волкова, С. Голода и др.

Отдельные аспекты формирования и становления современной

семьи изучают: А. Гаутер, Дж. Горник, В. Дюмон, У.Дж. Гуд, А. Карлсон, А. Кан, А. Кох, Ш. Кемерман, Дж. Льюис, М. Мейерс, П. Мосс, Б. Пфау – Еффингер, К. Росс, Ж. Сардин, Н. Строрник, Н. Фрейзер, Р. Хилл, А. Черлин, а также украинские исследователи: С. Аксенова, В. Андриющенко, Е. Балакирева, В. Бялковская, О. Васильева, С. Глазунов, Д. Касьянова, О. Коломиец, О. Крикун, Б. Кримера, И. Курило, А. Лантух, Н. Лавриненко, Е. Либанова, Т. Медина, Л. Мельничук, А. Ноур, В. Пилипенко, А. Реух, Л. Слюсар, В. Стешенко, Л. Чуйко, Ю. Якубова и др.

Цель данной статьи выявить тенденции развития семьи в новых условиях становления smart-общества.

Семья всегда являлась сложным социальным образованием, который связан со всеми сферами жизни общества. На протяжении многих столетий именно семья являлась транслятором традиций, обычаев, нравственных норм и ценностей социума, она выполняла присущие ей функции по рождению, содержанию и воспитанию подрастающего поколения. Так как никто не рождается с готовым набором качеств и представлений о жизни. Все личностные свойства формируются в ходе жизни с момента рождения человека до его зрелости. Семья вводит ребенка в окружающий мир, обращая внимание на различные стороны его становления: нравственную, политическую, физическую, эстетическую, религиозную и др. Именно в семье ребенок включается в общественную жизнь, воспринимает ее нормы и ценности, язык, способы мышления. Семья выступает важнейшим фактором социализации личности.

В формирующемся Smart-обществе семья приобретает новые формы, она становится подвижной и менее стабильной, изменяются ее ценностные основы. В конце 90-х гг. на каждые 100 браков приходилось в среднем 60% разводов, а в повторный брак вступало лишь 40% мужчин и женщин. Постепенно доля разводов в бездетных семьях уменьшается, в то время как в семьях с двумя и более детьми – увеличивается. Наличие нескольких детей не рассматривается как фактор, препятствующий разводу.

Следовательно, рост разводов связан, в первую очередь, с нарушениями адаптации супругов к социально-экономическим условиям и с перестройкой социальной основы общества [2].

Еще одной особенностью семьи в меняющемся обществе выступает снижение рождаемости. В литературе отмечается, что на данном этапе тип воспроизводства населения способствует переходу от естественной рождаемости к рационально регулируемому зачатию и сознательному планированию числа детей [4]. Это связано с изменением социально-экономических условий жизни, процессами информатизации и урбанизации. Для Smart-общества характерна быстрая смена информации, знаний, а процесс получения знаний довольно медленный. Поэтому потребность в новой рабочей силе обеспечивается в основном за счет миграционных процессов. Возрастает мобильность в профессиональной сфере.

Найти работу в городе легче, чем в сельской местности. Крупнейшие информационные центры сосредоточены, как правило, в мегаполисах, поэтому большая часть населения мигрирует из сельской местности в город, из города в мегаполис. Возникает проблема временного жилья. Молодой человек отрывается от дома, от своих корней. Он начинает испытывать чувство одиночества, что, в свою очередь, ведет к возникновению или ранних браков, или к возникновению не традиционных форм семьи (гражданские браки, гостевые и др.); данные процессы тормозят и рождаемость. Родительский дом, семья перестают играть важную роль в передаче традиций, ценностей; связи с семьей разрушаются.

Smart-общество требует постоянного приобретения новых знаний, постоянного обучения и переобучения. Это ведет к изменению роли женщины в семье; ее профессиональная занятость не позволяет уделять достаточно времени воспитанию и развитию детей. Меняется внутренняя структура семьи, происходит процесс изменения семейных ролей, связанных с изменением статуса личности в обществе.

Традиционный союз мужчины и женщины в Smart-обществе становится редкостью. И дело здесь не только в общем настрое и стремлениях молодых людей. Социальные условия становятся иными, следовательно, меняется и устройство малой группы – семьи. Ранее это было прочное фундаментальное образование, где чтили традиции и ценили авторитеты. Ныне же малая группа стала более мобильной, а взгляды – лояльнее. Сегодня уже существуют однополюсные семьи, которые воспитывают детей.

Институт семьи в современном обществе стоит практически на грани вымирания. О том, что роль семьи как важной социальной ячейки пошатнулась, свидетельствует не только динамика разводов, но и приверженность молодых людей к новому, популярному направлению философии – чайлдфри («childfree» – свободный от детей), то есть к стремлению жить для себя, не задумываясь о продолжении рода [6]. Это обстоятельство приводит к тому, что семьи с одним ребенком или двумя заменяются бездетными, для которых такой образ жизни является осознанным выбором.

В обществе меняются функции семьи. И если ранее функция продолжения рода играла первостепенную роль, то в складывающемся обществе союзы заключаются ради поддержки и совместного достижения успеха, а также для обретения чувства социальной защищенности и спокойствия. Кроме того, на первое место выдвигаются и такие функции семьи, как коммуникативная и хозяйственно-бытовая. Значительную роль в жизни семьи продолжает играть производственная функция.

Таким образом, в формирующемся обществе брак мужчины и женщины рассматривается как союз, который аккумулирует в себе достижения обоих партнеров, и который заключается прежде всего для поддержки друг друга и дальнейшего совместного развития. В таком союзе каждый будет учиться любить, уважать и ценить своего союзника. Данная форма брака может способствовать дальнейшему развитию такого социального объединения как семья.

Человек в smart-обществе не теряет своей нравственной основы, наоборот, она будет играть все более значимую роль. Smart-общество предполагает наличие у индивидов развитого чувства ответственности за свою жизнь и жизнь других людей, а следовательно семья не исчезнет, а будет приобретать новые формы и черты.

Литература

1. Ардашкин, И.Б. (2017). Смарт-общество как этап развития новых технологий для общества или как новый этап социального развития (прогресса): к постановке проблемы. *Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология*, 38, С. 32–45.
2. Голофаст, В.Б. (2006). *Социология семьи. Статьи разных лет*. СПб.:

Алетейя, 432 с.

3. Друкер, П. (2003). *Практика менеджмента*. Москва: Вильямс, С. 9–12.
4. Коваль, Н. А., Калинина, Е. А. (2007). *Психология семьи и семейной дезадаптивности*. – Тамбов : ТГУ им. Г.Р. Державина, 351 с.
5. Комлева, Н. В. (2017). Профессиональная компетентность личности в условиях Smart-общества. *Открытое образование*, 1, т.21, с. 27–33. 363-769-1-SM.pdf.
6. Семья в современном обществе родословия, [online]. Режим доступа: <https://xn—dtbebvqepcbbtq4r.xn—p1ai/blog/semya-v-sovremennom-obshchestve>.
7. Книга Элвина Тоффлера «Третья волна» об изменениях в обществе – краткое изложение. (2015). *Vc.ru*, [online]. Режим доступа: <https://vc.ru/p/third-wave>.

Reference

1. Ardashkin, I. B. (2017). Smart-obshchestvo kak etap razvitiya novykh tekhnologiy dlya obshchestva ili kak novyy etap sotsial'nogo razvitiya (progressa): k postanovke problemy [Smart society as a stage of development of new technologies for society or as a new stage of social development (progress): to the formulation of the problem] *Vestnik Tomskogo gosudarstvennogo universiteta. Filosofiya. Sotsiologiya. Politologiya*, 38 .pp. 32–45.
2. Golofast, V. B. (2006). *Sotsiologiya sem'i. Stat'i raznykh let* [Sociology of the family. Articles of different years]. SPb: Aleteyya, 432 p.
3. Druker, P. (2003). *Praktika menedzhmenta* [Management Practice]. Moskva: Vil'yams. pp. 9–12
4. Koval, N. A., Kalinina, Ye. A. (2007). *Psikhologiya sem'i i semeynoy dezadaptivnosti* [Psychology of the family and family maladaptation]. Tambov : TGU im. G.R. Derzhavina, 351 p.
5. Komleva, N. V. (2017). [pdf]. Professional'naya kompetentnost' lichnosti v usloviyakh Smart-obshchestva [Professional competence of the individual in a smart society]. *Otkrytoye obrazovaniye*, 1, V. 21. pp. 27–33.
6. Sem'ya v sovremennom obshchestve (2019). In: *Ros. dom rodoslovnaja* [online]. Available at: <https://khn—dtvebvkepsbbtk4r.khn—p1ay/blog/sem'ya-v-sovremennom-obshchestve>.
7. Ivanov, M. (ed.) (2015). «Tret'ya volna» ob izmeneniyakh v obshchestve – kratkoye izlozheniye. In: *Vc.ru* [online]. Available at: <https://vc.ru/p/third-wave>.